

PEOPLE LIVING IN ECOLOGICALLY UNFAVORABLE AREAS EXPERIENCE CHANGES IN THE DEVELOPMENT OF ORGANS AND TISSUES.

Muminova Dilnoza Rakhimovna
Tashkent State Medical University.

Annotation. In this article, the author considered in detail the existing problems connected with the health status, especially the oral health of workers at various industrial enterprises, including residents living in this ecological zone. The author carried out a detailed analysis of scientific research devoted to the study of the mechanisms of the negative impact of industrial waste both on the human body as a whole and on the organs and tissues of the oral cavity, studying their structure, clinic and the formation of pathological processes. Conclusion. Based on the results of the study, negative factors were identified negative factors that arise as a result of the technological production process, which are the main reasons for the appearance and formation of dental diseases, the origin of somatic diseases and a number of complications associated with them, so when providing orthopedic dental care, it is necessary to take into account the importance of the above mentioned factors.

Key words: Dentistry, industrial enterprises, negative factors, somatic diseases, mineral metabolism in the organism, pathology of the dentofacial system, caries, periodontal tissue diseases, artificial (removable) dentures.

Аннотация. В данной статье автор подробно рассмотрел существующие проблемы, связанные с состоянием здоровья, особенно с состоянием здоровья полости рта работников различных промышленных предприятий, в том числе и жителей, проживающих в этой экологической зоне. Автором проведён подробный анализ научных исследований, посвящённых изучению механизмов негативного влияния промышленных отходов как на организм человека в целом, так и на органы и ткани полости рта, изучению их структуры, клиники и формированию патологических процессов. Заключение по результатам проведенного исследования выявлены негативные (отрицательные) факторы, возникающие в результате технологического процесса производства, которые являются главными причинами появления и формирования стоматологических заболеваний, возникновения соматическими заболеваниями и связанных с ними ряда осложнений, так при оказании ортопедической стоматологической помощи, необходимо учитывать значение выше указанных факторов.

Ключевые слова: Стоматология, промышленные предприятия, негативные факторы, соматические заболевания, минеральный обмен в организме, патология зубочелюстной системы, кариес, заболевания тканей пародонта, искусственные съёмные зубные протезы.

Аннотация. Мақолада турли санъат корхоналари, иш уринлари ва уларнинг экологик ҳудуд атрофида истикомат қилаётган ишчилар ҳамда аҳолисининг саломатликларига, айниқса оғиз бушлиги аъзо ва туқималарига салбий таъсири механизмлари, патологик жараённинг шаклланиши, клиникаси ва структурасини урганишга бағишланган илмий тадқиқотлар таҳлил қилинган. Қуриб чиқилган илмий тадқиқот маълумотлари ҳулосаси, стоматологик касалликларнинг шаклланишида ишлаб чиқаришнинг технологик жараёни натижасидаги салбий омиллар, тугридан-тугри ва соматик касалликларни келтириб чиқаришининг

асоратлари билан акс этишини такидлашган, ҳамда ортопедик стоматологик ёрдам курсатишда, келтирилган омилларнинг ахамиятини инобатга олиш кераклигини такидлашган.

Калит сўзлар: Стоматология, санобат корхонлари, салбий омиллар, соматик касалликлар, организмда минерал алмашинуви, тиш-жағ системаси патологияси, кариес, парадонт тўқимаси, сунъий тиш протезлари.

Актуальность. Известно, что, при изучении уровней заболеваемости рабочих обязательно проведение санитарно-гигиенических исследований по оценке условий их труда и выявлению возможного влияния на них производственных условий. Такое сочетание необходимо и при изучении уровней стоматологической заболеваемости в отдельных отраслях промышленности. Поэтому в этом обзорной статье мы решили анализировать; первой - стоматологические заболевания у рабочих, занятых на предприятиях некоторых промышленности; второй - условия труда и заболеваемость рабочих (в том числе с временной утратой трудоспособности (ВУТ)). Особое внимание, при этом, было уделено работам, содержащим результаты санитарно-гигиенических и эпидемиологических исследований, выполненных в Узбекистане; при этом, следует отметить, что тематика таких исследований весьма разнопланова. В некоторых работах рассматривается проблема предраковых поражений слизистой оболочки полости рта (СОПР) [18], в других - профессиональные поражения тканей полости рта (ПР) [7]. В крупном сборнике научных трудов рассмотрены различные виды поражений твердых тканей зуба, также разработано патогенетическое обоснование лечения пародонта в условиях интенсивного промышленного освоения [11, 14], определено содержание иммуноглобулина А в слюне детей, проживающих в районе промышленного загрязнения атмосферного воздуха [9, 24].

В последние годы во многих регионах России и стран СНГ гигиенисты уделяли особое внимание нефтехимической промышленности [3, 8]. Авторами определена структурно-функциональная резистентность твердых тканей зубов, распространенность пятнистости и гипоплазии эмали зубов; изучены свойства слюны, проведено экспериментальное изучение токсического влияния бензина, дихлорэтана и бисамина на зачатки зубов лабораторных животных. В заключение автором были обоснованы и внедрены мероприятия по профилактике стоматологических заболеваний у детей и рабочих, определена их эффективность. Исследования подтвердили неблагоприятное влияние выбросов нефтехимических предприятий на состояние здоровья населения.

В ряде работ узбекских стоматологов рассмотрены общие вопросы влияния разных факторов на состояние ПР., например, изучено состояние тканей пародонта у рабочих, имеющих контакт с вибрацией [22], определена лизоцимная активность слюны и состояние ротоглоточной области у детей в зависимости от факторов окружающей среды [5], выявлено влияние экологических факторов на состояние тканей полости рта [10, 19].

В условиях Узбекистана изучены особенности стоматологических заболеваний у рабочих производства цветных металлов в различных регионах [2, 11]. Автором сделана попытка сравнительной оценки воздействия комплекса неблагоприятных факторов производственной среды (полиметаллическая пыль сложного состава, оксиды серы, пары серной кислоты, высокая температура и повышенные уровни шума) на распространенность и особенности клинического проявления стоматологических заболеваний рабочих производства меди, цинка

и свинца в условиях Крайнего Севера НГМК, Закавказья АГМК и Средней Азии АЛГМК. При этом, на этих комбинатах выявлено увеличение распространенности кариеса зубов у рабочих при стаже 6-10 лет (возраст 30-39 лет), а также пораженности твердых тканей зубов в виде патологической стираемости зубов и болезней пародонта.

На примере Бухарского текстильного комбината изучены уровни и причины стоматологических заболеваний у работников текстильных производств [12], а также, рассмотрены вопросы организации работы по оказанию стоматологической помощи в условиях вредных факторов производства текстильного комбината.

Необходимо указать и на работы, выполненные в газовой промышленности, посвященные условиям труда и заболеваемости рабочих [1, 16] клинике и лечению острых и хронических интоксикаций влиянию газа на уровни заболеваемости рабочих и населения. Исследователи установили, что, наряду с изменениями в нервной системе, верхних дыхательных путях и печени, у рабочих, связанных с переработкой и добычей природного газа на Мубарекском ГПЗ, отмечены заболевания пародонта (до 66%) и СОПР (до 35%), некариозные поражения зубов (до 25%), интенсивность развития которых возрастала со стажем работы. Подчеркнута необходимость их профосмотров 2 раза в год с обязательной санацией полости рта, а также лечебно-профилактического питания,

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Обобщая результаты работ, проведенных в обзорные статье, можно сделать нижеследующие выводы:

- роль производственных факторов в возникновении и развитии различных стоматологических заболеваний у рабочих химических и ряда других отраслей промышленности несомненна и подтверждена многочисленными исследованиями Республики Узбекистана;
- в современных условиях действие на организм работающих в химической промышленности больших концентраций токсических веществ становится все более редким, с все большее значение приобретает проблема длительного воздействия токсических факторов малой интенсивности;
- изучение возможных патогенетических факторов, оказывающих влияние на возникновение и развитие патологических процессов со стороны ПР, определение уровня и структуры стоматологических заболеваний, разработки методов профилактики и лечения этих поражений.

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ЛИТЕРАТУРЫ.

1. Аббасов А.М. Состояние полости рта у детей, проживающих в районе выбросов предприятий газовой промышленности: Сб.науч.тр. - Ташкент,1989. -С.7-9.
2. Абдазимов А.Д. К механизму формирования и развития заболеваний органов полости рта у рабочих производства меди, цинка и свинца //Гигиена и заболеваемость в металлургии меди и никеля. - Екатеринбург,1992. - С.49-56.
3. Аверьянов С.В. Обоснование профилактики стоматологических заболеваний у детей, проживающих в регионе с развитой нефтехимической промышленностью Республики Башкортостан: Автореф.дис...канд. мед. наук. - М.,1999. - 22 с.
4. Авцын А.Н., Жаворонков А. Н., Рит М. А. Микроэлементы человека. -М.: Медицина, 1991. - 496 с.

5. Адылов У.Л., Жуматов У.Ж., Адылов Ш.К. Лизосомная активность слюны и состояние ротоглоточной области у детей в зависимости от факторов окружающей среды /Тез. докл. - Самарканд, 1991. -С.65-66.
6. Бекметов М.В., Байбекова Э.М. Экспериментальное обоснование профилактики поражений органов полости рта, обусловленных химическими факторами /Клиническая стоматология: Сб.науч.тр. -Ташкент, 1988. -С. 23-27.).
7. Гаффоров С.А., Бекметов.М.В., Агзамхужаев С.С., Жуматов У.Ж. Профессиональное заболевание слизистой оболочки полости рта и губ. Монография. Редакция Абу Али ибн Сино. 335 с Ташкент-2004.
8. Гаффоров С.А., Агзамхужаев С.С. Состояние функциональных показателей тканей полости рта у рабочих химической промышленности Ферганы. «Российский стоматологический журнал». №1. С.39-41. Россия-2004.